

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES

DERECHO INTERNACIONAL

Maestro: Dave Alexander López Mejía

Alumnas: Imelda Sofía de León Cortina 2023232

Andrea Paola Alvarado Pérez 2107577

Grupo: 604

Fecha: 28 febrero 2026

Gobernanza global de los océanos y derecho internacional

La reciente declaración de expertos de la ONU, en la que se enfatiza que la regulación del lecho marino incluyendo la posible minería submarina debe estar basada en el derecho internacional y en el respeto a los derechos humanos. Ambas coincidimos en que esta noticia no es simplemente un asunto ambiental o técnico, sino un ejemplo claro de cómo el derecho internacional funciona en la práctica y enfrenta nuevos desafíos. Comprendimos que el derecho internacional surge como un sistema de normas que regula la convivencia entre los Estados y otros sujetos internacionales. No es un derecho impuesto por una autoridad superior mundial, sino un orden construido a partir del consentimiento y la cooperación. En este sentido, el llamado de la ONU no representa una intervención arbitraria, sino una reafirmación de reglas previamente acordadas por la comunidad internacional.

Una de nosotras considera que el punto más importante del capítulo es la limitación de la soberanía estatal. Tradicionalmente, los Estados ejercían poder absoluto sobre sus territorios y recursos. Sin embargo, el derecho internacional moderno establece límites, especialmente cuando se trata de bienes comunes globales. El lecho marino más allá de las jurisdicciones nacionales es considerado patrimonio común de la humanidad, lo que implica que ningún Estado puede explotarlo de manera unilateral sin respetar normas colectivas.

Desde nuestra perspectiva, esto demuestra cómo la soberanía ha evolucionado. Ya no significa aislamiento o autonomía total, sino participación responsable dentro de un sistema normativo global.

Otra idea que ambas encontramos central es la explicación de las fuentes del derecho internacional: tratados, costumbre y principios generales. La regulación del lecho marino no puede basarse en decisiones improvisadas. Debe apoyarse en tratados existentes y en prácticas

aceptadas por los Estados. Cuando la ONU insiste en que se respeten los derechos humanos, está ampliando la interpretación tradicional del derecho del mar hacia un enfoque más integral y contemporáneo.

Mi compañera resalta especialmente la dimensión ambiental. Los ecosistemas del fondo marino son poco conocidos y extremadamente frágiles. Permitir actividades extractivas sin estudios suficientes podría causar daños irreversibles. Aquí entra en juego el principio de prevención, que aunque no siempre esté mencionado de forma explícita, forma parte del desarrollo del derecho ambiental internacional. Esto conecta con el concepto de responsabilidad internacional explicado en el capítulo: si un Estado incumple sus obligaciones y genera daño, puede surgir responsabilidad jurídica.

Por mi parte, considero que el aspecto más interesante es la dimensión ética y distributiva del problema. Si el lecho marino es patrimonio común, los beneficios de su explotación no deberían concentrarse únicamente en los países con mayor capacidad tecnológica. El Capítulo 2 menciona que el derecho internacional busca organizar la convivencia y evitar desigualdades extremas que puedan generar conflicto. Desde esta óptica, la gobernanza de los océanos también es un asunto de justicia global.

Ambas coincidimos en que la interdependencia es otro concepto clave. El capítulo deja claro que el mundo actual funciona bajo dinámicas multilaterales. Organizaciones internacionales, tribunales y mecanismos de cooperación son fundamentales. En el caso del lecho marino, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos juega un papel central, pero su legitimidad depende de actuar conforme al derecho internacional. El llamado de la ONU refuerza la necesidad de transparencia y respeto normativo.

De igual manera, otro punto que consideramos fue como es la eficacia del derecho internacional. Sabemos que no existe un “gobierno mundial” con poder coercitivo absoluto. El capítulo explica que la presión diplomática, la

reputación internacional y la cooperación son mecanismos clave. Aunque puedan parecer débiles comparados con el derecho interno, han permitido mantener cierto orden global durante décadas.

Un punto que debatimos entre nosotras fue el equilibrio entre desarrollo y protección. La transición energética mundial requiere minerales estratégicos que se encuentran en el lecho marino. Sin embargo, la explotación apresurada podría comprometer ecosistemas y derechos humanos. Esto demuestra que el derecho internacional no busca frenar el progreso, sino regularlo para que sea sostenible.

Entendimos que el derecho internacional no es estático. Evoluciona conforme cambian las necesidades de la comunidad internacional. Hace décadas, la minería submarina era una posibilidad lejana. Hoy es una realidad tecnológica. Esto exige actualización normativa, pero sin abandonar los principios fundamentales: cooperación, buena fe, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Otro aspecto que destacamos es la dimensión generacional. La explotación del lecho marino no solo afecta a los Estados actuales, sino también a las futuras generaciones. Aunque el Capítulo 2 se enfoca principalmente en la estructura del sistema internacional, su lógica implica estabilidad a largo plazo. La gobernanza global debe considerar no solo beneficios inmediatos, sino consecuencias duraderas.

Después de analizar la relación del capítulo y la ONU sobre la minería del lecho marino, consideramos necesario profundizar en algunos elementos que amplían aún más la comprensión del problema. No solo estamos ante un debate jurídico, sino ante una transformación estructural del derecho internacional frente a nuevos escenarios tecnológicos, ambientales y geopolíticos.

Evolución histórica del régimen jurídico de los océanos

Para entender la importancia actual de la gobernanza oceánica, es fundamental recordar que el mar no siempre estuvo regulado como lo está hoy. Durante siglos predominó el principio de libertad de los mares, defendido por Hugo Grocio en el siglo XVII. Bajo esa visión, el océano era un espacio abierto sin apropiación exclusiva.

Sin embargo, conforme avanzó la tecnología y aumentó el interés por los recursos marinos, los Estados comenzaron a reclamar zonas económicas exclusivas y plataformas continentales. Este proceso llevó a la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que estableció un marco normativo integral.

El lecho marino internacional fue declarado patrimonio común de la humanidad. Esta figura jurídica es innovadora porque rompe con la lógica clásica de apropiación estatal. Desde el punto de vista del Capítulo 2, esto representa un claro ejemplo de cómo el derecho internacional evoluciona para regular espacios que trascienden la soberanía nacional.

La dimensión geopolítica de la minería submarina

Un aspecto que complementa nuestro análisis es la dimensión estratégica del tema. La minería del lecho marino no es solo un asunto ambiental, sino también geopolítico. Los minerales que se encuentran en las profundidades oceánicas son esenciales para la producción de baterías, tecnologías digitales y energías renovables.

En un contexto global marcado por la competencia tecnológica entre potencias, el acceso a estos recursos puede redefinir equilibrios de poder. Queremos dar a explicar que el derecho internacional surge para evitar que las disputas de poder se conviertan en conflictos abiertos. La regulación clara y consensuada del lecho marino podría prevenir tensiones futuras entre Estados que compiten por recursos estratégicos.

Gobernanza multinivel y actores no estatales

Otro elemento que amplía el análisis es la participación de actores no estatales. Hoy en día, empresas multinacionales, organizaciones ambientales y comunidades científicas influyen directamente en el debate sobre minería submarina.

Aunque en el capítulo se señala que el sistema internacional ya no está compuesto únicamente por Estados. Las organizaciones internacionales y otros actores desempeñan un papel relevante. En el caso del lecho marino, las empresas tecnológicas tienen interés en la extracción de minerales, mientras que organizaciones ambientales advierten sobre daños irreversibles. Esto convierte la gobernanza oceánica en un proceso multinivel, donde convergen intereses económicos, científicos y sociales. La ONU, al exigir respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, actúa como un punto de equilibrio entre estas fuerzas.

Derechos humanos y medio ambiente: una integración necesaria

Un aspecto complementario fundamental es la relación entre derechos humanos y medio ambiente. Aunque tradicionalmente se consideraban esferas separadas, el derecho internacional contemporáneo ha empezado a integrarlas. La degradación ambiental puede afectar derechos básicos como el derecho a la vida, a la salud y al desarrollo. Si la minería submarina genera contaminación o altera ecosistemas que influyen en la pesca y la seguridad alimentaria, las consecuencias serían globales.

Desde esta perspectiva, la insistencia de la ONU en incluir estándares de derechos humanos no es simbólica, sino estructural. Representa la

consolidación de una visión más integral del derecho internacional, donde el desarrollo económico debe armonizarse con la dignidad humana.

El principio de precaución y la incertidumbre científica

La minería en aguas profundas implica un alto grado de incertidumbre científica. Los ecosistemas abisales son poco conocidos y su capacidad de recuperación es limitada.

El principio de precaución, desarrollado en el derecho ambiental internacional, establece que la falta de certeza científica no debe utilizarse como razón para posponer medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave o irreversible. Actuar sin precaución podría generar incumplimientos jurídicos futuros y conflictos diplomáticos.

Impacto en países en desarrollo

Otro elemento que amplía la reflexión es el impacto que la minería submarina podría tener en países en desarrollo. Si la explotación se concentra en manos de potencias tecnológicas, podría aumentar la brecha económica global. El concepto de patrimonio común de la humanidad implica distribución equitativa de beneficios. Esto conecta con principios de justicia internacional y cooperación que forman parte del núcleo del derecho internacional contemporáneo.

Una regulación adecuada podría permitir que los beneficios se compartan mediante mecanismos financieros o transferencia tecnológica. De lo contrario, el sistema correría el riesgo de reproducir desigualdades estructurales.

El futuro del multilateralismo

Finalmente, la gobernanza de los océanos se convierte en una prueba para el multilateralismo. En un contexto donde algunos Estados adoptan posturas nacionalistas, la cooperación internacional enfrenta desafíos significativos. Por ello, el Capítulo 2 subraya que el derecho internacional depende de la voluntad de los Estados. Si estos deciden actuar unilateralmente en el lecho marino, se debilitará el sistema. Si optan por fortalecer mecanismos colectivos, se consolidará la gobernanza global.

La minería submarina, entonces, no es solo un debate técnico. Es un indicador del rumbo que tomará el orden internacional en las próximas décadas. Al ampliar nuestro análisis inicial, entendemos que la gobernanza del lecho marino integra dimensiones, ambientales, económicas y éticas. No se trata únicamente de cumplir normas jurídicas existentes, sino de fortalecer un sistema que permita equilibrar desarrollo y protección.

El llamado de la ONU debe interpretarse como una advertencia preventiva y como una reafirmación del compromiso con el derecho internacional. Si la comunidad internacional logra establecer reglas claras, transparentes y justas, la minería submarina podría convertirse en un ejemplo de cooperación responsable. Si fracasa, podría convertirse en una fuente de conflicto y deterioro ambiental.

Desde nuestra postura, consideramos que este tema refleja la importancia real del derecho internacional en la vida contemporánea. La gobernanza de los océanos será uno de los grandes retos del siglo XXI, y su regulación definirá hasta qué punto la humanidad es capaz de actuar colectivamente frente a sus propios avances tecnológicos.

Algo que también estuvimos pensando mientras analizábamos el tema es que muchas veces el derecho internacional suena muy lejano, como si fuera algo que solo aplicara a diplomáticos o abogados en tribunales internacionales. Pero cuando vimos lo de la minería en el lecho marino,

entendimos que en realidad sí impacta directamente en la vida de todos, aunque no nos demos cuenta.

Por ejemplo, los minerales que están en el fondo del mar son necesarios para fabricar baterías de celulares, computadoras y carros eléctricos. O sea, son cosas que usamos todos los días. Entonces el debate no es solo ambiental, también es económico y hasta tecnológico. Eso nos hizo pensar que el problema no es simplemente “extraer o no extraer”, sino cómo hacerlo sin afectar algo que pertenece a toda la humanidad.

En clase vimos en el Capítulo 2 que el derecho internacional funciona porque los Estados aceptan ciertas reglas para convivir. No hay un presidente mundial que obligue a todos, sino que los países cooperan porque entienden que es mejor tener normas que actuar sin límites. Entonces cuando la ONU dice que la gobernanza del océano debe respetar el derecho internacional y los derechos humanos, en realidad está recordando algo básico: que ya existen reglas y que no se pueden ignorar solo porque ahora haya interés económico.

También reflexionamos sobre algo que nos llamó mucho la atención: el océano profundo casi no ha sido explorado. Hay especies que ni siquiera conocemos bien. Entonces nos preguntamos, ¿es correcto explotar un lugar que todavía no entendemos completamente? Aquí entra el principio de precaución, que básicamente dice que si hay riesgo de daño grave, no deberíamos esperar a que sea demasiado tarde para actuar. Desde nuestra perspectiva, eso tiene mucho sentido. Otra cosa que pensamos es que si el lecho marino es patrimonio común de la humanidad, entonces no sería justo que solo unos cuantos países poderosos se beneficien. Si eso pasa, se repetiría la historia de siempre: los países con más tecnología se quedan con los recursos y los demás solo observan. El derecho internacional, según lo que entendimos en el capítulo, busca evitar desequilibrios que puedan generar conflictos. Por eso la cooperación es tan importante.

Además, creemos que este tema demuestra que el derecho internacional está cambiando. Antes se enfocaba mucho en guerras, fronteras o tratados políticos. Ahora también incluye temas ambientales y hasta derechos humanos en espacios que no pertenecen a ningún país. Eso nos parece interesante porque muestra que el derecho evoluciona junto con la sociedad.

También pensamos en las generaciones futuras. A veces los gobiernos toman decisiones pensando en beneficios inmediatos, pero no siempre consideran qué pasará dentro de 50 o 100 años. Si se destruyen ecosistemas marinos que tardan siglos en formarse, el daño no se puede revertir fácilmente. Entonces la gobernanza del océano no es solo un problema actual, sino una responsabilidad histórica.

Desde nuestro punto de vista, este tema nos ayudó a entender que el derecho internacional no es solo teoría del libro. Lo que aprendimos realmente se aplica a situaciones reales que están pasando ahora mismo. La soberanía no es absoluta, la cooperación es necesaria y las normas internacionales sirven para organizar el mundo, creemos que el llamado de la ONU es importante porque busca prevenir problemas antes de que se vuelvan irreversibles. No se trata de impedir el desarrollo, sino de hacerlo de forma responsable. Si los Estados respetan el derecho internacional, la minería submarina podría realizarse bajo reglas claras y justas. Pero si se ignoran esas normas, podrían surgir conflictos, daños ambientales y desigualdades mayores.

Este trabajo nos hizo reflexionar que la gobernanza global es complicada, pero necesaria. El océano no pertenece a un solo país, y sus recursos tampoco deberían explotarse sin considerar a toda la comunidad internacional. Al final, el verdadero reto no es solo extraer minerales, sino demostrar que la humanidad puede actuar de manera colectiva y responsable.

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.ª ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alterno de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una

perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>